

"A abordagem gestáltica na orientação profissional: Enfoque clínico e institucional" com Magda Baetta.

Palestra realizada em Outubro de 2008, busca discutir os aspectos fundamentais acerca da contextualização da Orientação Profissional e a analogia que pode ser feita com a Gestalt-Terapia.

Gestalt-terapeuta pela Vita Clínica de psicoterapia; Pós-graduação em Psicopedagogia (UGF) e Supervisão Escolar (UCAM); Especialista em Orientação Profissional pelo INSTITUTO DO SER - SP; Supervisora em Orientação Profissional; Formação em Terapia Regressiva com enfoque na Psicologia Transpessoal pelo IBRAPE TR - Instituto Brasileiro de Pesquisa em Terapia Regressiva; Professora Universitária da disciplina Psicologia Forense no curso de Direito da UniverCidade; Coordenadora de cursos de Orientação Profissional Clínica e Institucional na abordagem gestáltica; Colaboradora do EcoHum - Movimento pela qualidade do ser humano e da vida; Sócia da ABOP (Associação Brasileira de Orientadores Profissionais); Membro da Comissão Organizadora do II Congresso Estadual de Gestalt-terapia do Estado do Rio de Janeiro, I Encontro Nacional e XI Encontro / VIII Congresso Nacional de Gestalt-terapia - Rio de Janeiro.

Para assistir ao vídeo acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/igt/palestra_magda_baetta-versao_revista.wmv